

www.esa-conference.ru

Независимая оценка квалификации в условиях окончания переходного периода: правовые и организационные механизмы

Ивлева Светлана Анатольевна

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет),
Автономная некоммерческая организация высшего образования «Российский новый университет»
(г. Москва)

***Аннотация.** Статья посвящена независимой оценке квалификации работников, законодательное регулирование которой осуществляется с 1 января 2017 г. Проведен правовой анализ компетенций участников системы, порядок направления и допуска соискателей к прохождению независимой оценки квалификации и процедура проведения профессионального экзамена. Проанализированы проблемы и перспективы развития института независимой оценки квалификации в Российской Федерации.*

***Ключевые слова:** независимая оценка квалификации, профессиональный экзамен, центр оценки квалификации, профессиональные стандарты.*

Последние десятилетия государственная политика Российской Федерации направлена на выработку стратегических механизмов повышения уровня квалификации специалистов всех отраслей экономики страны. С 2006 года в России осуществляется процесс разработки и внедрения профессиональных стандартов, которые устанавливают требования к профессиональной квалификации работников и постепенно приходят на смену квалификационным требованиям, утвержденным законодательными и иными нормативными правовыми актами. Масштабные изменения в трудовых компетенциях работников, связанные, прежде всего, с введением эффективного контракта и профессиональных стандартов, остро поставили задачу оценки реальной квалификации работников.

Продолжением данного процесса является формирование института независимой оценки квалификации. С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», положения которого установили правовые и организационные основы и порядок проведения независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, определили правовое положение, права и обязанности участников системы независимой оценки квалификации. Ведущей целью введения системы независимой оценки квалификации стало создание специализированных организаций, позволяющих работнику подтвердить свою квалификацию, повысить конкурентоспособность на рынке труда.

С 01 июля 2019 года закончился переходный период, с этого времени процедура прохождения независимой оценки квалификации становится обязательной для всех категорий работников, за исключением специалистов, особенно допуская к профессиональной деятельности которых определены Трудовым кодексом Российской Федерации [1]. При этом, как разъясняет Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации оценка квалификации является добровольной и для работников, и для работодателей и не влечет за собой каких-либо обязательных последствий или требований. В частности, уволить работника на основании недо-

влетворительных результатов при сдаче экзамена работодатель не сможет.

Независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности — процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, проведенная центром оценки квалификаций в соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ.

Участниками системы независимой оценки квалификации являются: национальный совет, национальное агентство развития квалификаций, советы по профессиональным квалификациям, центры оценки квалификаций, работодатели, соискатели, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда в лице Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям был создан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249, как консультативный орган, в целях рассмотрения вопросов, касающихся создания и функционирования системы профессиональных квалификаций в стране. Национальный совет осуществляет координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, объединений работодателей, профессиональных союзов (их объединений), ассоциаций (союзов) и иных организаций, представляющих и (или) объединяющих профессиональные сообщества и других организаций в сфере независимой оценки квалификации. В состав национального совета входят представители органов государственной власти Российской Федерации, общероссийских и иных объединений работодателей, общероссийских профессиональных союзов (их объединений), ассоциаций (союзов) и иных организаций, представляющих и (или) объединяющих профессиональные сообщества, образовательных, научных и других организаций.

Национальный совет при Президенте Российской Федерации разрабатывает предложения Президенту по определению приоритетных направлений государственной политики в сфере подготовки высококвалифицированных кадров и в сфере создания системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации, включающей независимую оценку квалификации; координирует деятельность советов по профессиональным квалификациям и органов государственной власти Российской Федерации, объединений работодателей, профессиональных союзов (их объединений) и ассоциаций, общественных объединений и иных организаций по созданию и развитию системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации. В задачи национального совета входит проведение экспертизы проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, включая профессиональные стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты профессионального образования, в том числе на соответствие профессиональным стандартам, подготовка экспертных заключений и предложений по их совершенствованию.

Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство развития квалификаций» создана как базовый центр функционирования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, в состав учредителей которой входят: общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения профсоюзов и Российская Федерация, от имени которой функции и полномочия учредителя выполняют Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации [2].

Указанное агентство осуществляет организационную, методическую, экспертно-аналитическую поддержку деятельности национального совета, советов по профессиональным квалификациям и центров оценки квалификаций; подготавливает для национального совета предложения по наделению советов по профессиональным квалификациям полномочиями по организации проведения независимой оценки квалификации по определенному виду профессиональной деятельности, а также по прекращению таких полномочий; организует формирование и ведение реестра; утверждает на основе предложений советов по профессиональным квалификациям наименования квалификаций и требования к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена, после одобрения этих предложений национальным советом, вносит содержащиеся в указанных документах сведения в реестр; осуществляет информирование и консультирование участников системы независимой оценки квалификации по вопросам ее проведения.

Совет по профессиональным квалификациям создается по решению национального совета для проведения независимой оценки квалификации по опре-

деленному виду профессиональной деятельности в целях развития системы независимой оценки квалификации на общероссийском уровне и функционирует на основании положения, разработанного и утвержденного им на основе примерного Положения о совете по профессиональным квалификациям. Совет по профессиональным квалификациям утверждает оценочные средства по соответствующим квалификациям, которые применяются центрами оценки квалификаций при проведении профессионального экзамена по соответствующей квалификации; представляет в национальное агентство развития квалификаций проекты наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым планируется проводить независимую оценку квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации; проводит отбор организаций для выполнения ими функций центров оценки квалификаций, наделение их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и направляет в национальное агентство развития квалификаций информацию о принятом решении для ее внесения в реестр; определяет для каждого центра оценки квалификаций наименование квалификаций, по которым будет проводиться независимая оценка квалификации, и направление сведения о таких наименованиях в национальное агентство развития квалификаций для их внесения в реестр. Совет по профессиональным квалификациям проводит мониторинг и контроль за деятельностью центров оценки квалификаций, принимает решение о прекращении их полномочий и направляет в национальное агентство развития квалификаций информацию о принятом решении для ее внесения в реестр. В задачи совета по профессиональным квалификациям входит проверка, обработка и признание результатов независимой оценки квалификации, принятие решения о выдаче свидетельств о квалификации центром оценки квалификаций и направление в национальное агентство развития квалификаций информации о выданных свидетельствах о квалификации для ее внесения в реестр, проведение по решению национального совета независимой оценки квалификации, создание и организация деятельности апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами проведения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации.

Центр оценки квалификаций непосредственно осуществляет проведение независимой оценки квалификации в форме профессиональных экзаменов по тем квалификациям, перечень которых утверждается советом по профессиональным квалификациям для каждого центра.

Иницирует прохождение экзамена либо сам соискатель, либо работодатель путем направления своего работника для прохождения процедуры независимой оценки квалификации в соответствии со следующим порядком, установленным трудовым законодательством. В первую очередь, в организациях порядок направления работников для оценки

их квалификации на соответствие требованиям профессиональных стандартов или квалификационных требований должен быть регламентирован локальными актами (коллективным договором, соглашениями, трудовым договором). Также требуется, чтобы согласие работника было выражено в письменной форме. Направляя работника для прохождения независимой оценки квалификации, работодатель обязан сохранить за ним место работы и должность, среднюю заработную плату по основному месту работы и оплату расходов при командировке в другую местность.

Проведение профессионального экзамена осуществляется на основании заключенного с центром оценки квалификации договора о возмездном оказании услуг и оплачивается лицом, изъявившим желание пройти такую процедуру, иным физическим или юридическим лицом либо за счет средств работодателя. Стороной договора при этом становится субъект, за счет средств которого проводится экзамен.

Для допуска к процедуре экзамена соискатель лично либо через законного представителя подает на бумажном или электронном носителе комплект документов:

- заявление установленной формы с указанием квалификации, контактных данных (адрес регистрации по месту жительства, телефон, адрес электронной почты) и согласия на обработку персональных данных,
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность,
- иные документы, требуемые для предоставления по каждой квалификации (документ о профессиональном образовании или обучении, медицинское заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра и др.).

Комплект документов также можно направить в центр оценки квалификаций на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

На рассмотрение заявления и документов центром оценки квалификации отведено 10 календарных дней, по истечении которых, при предоставлении полного комплекта документов соискатель или его законный представитель должен получить информацию о результатах рассмотрения заявления и документов, дате, месте, времени и процедуре проведения профессионального экзамена. Данная информация, за исключением процедуры экзамена, согласовывается с работодателем в случае, когда работник был направлен работодателем. Если в центр оценки квалификации предоставлен неполный комплект документов, соискатель или его законный представитель должен быть проинформирован об этом. Как правило, дается дополнительное время на устранение замечаний, в этом случае комплект документов рассматривается при полном предоставлении также в срок, не превышающий 10 дней.

К прохождению профессионального экзамена соискатель допускается на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Условия допуска соискателя к профессиональному экзамену в дальнейшем при неявке предусматриваются

договором. В случае достижения соискателем результата, соответствующего установленным оценочными средствами по соответствующей квалификации критериям оценки, профессиональный экзамен считается успешно пройденным. Результаты экзамена оформляются протоколом экспертной комиссии и не позднее 7 календарных дней вместе с комплектами документов соискателей направляются в совет по профессиональным квалификациям.

Совет по профессиональным квалификациям на основании протокола, документов соискателей, результатов тестового контроля, иных материалов профессионального экзамена, включая фото- и видеосъемку в срок, не позднее 14 календарных дней с момента окончания экзамена осуществляет проверку, обработку, признание результатов независимой оценки квалификации, принимает решение о выдаче соискателю или его законному представителю свидетельства о квалификации (в случае успешного прохождения профессионального испытания) или заключения о прохождении профессионального экзамена (в случае получения соискателем неудовлетворительной оценки) и направляет информацию о свидетельствах и заключениях в АНО «Национальное агентство развития квалификаций» для внесения в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации.

Центр оценки квалификации в срок не позднее 30 календарных дней на основании решения совета по профессиональным квалификациям оформляет и выдает соискателю или законному представителю свидетельство о квалификации или заключение о прохождении профессионального экзамена. Данные документы могут быть направлены соискателю по адресу, указанному в заявлении. В том случае, если договором предусмотрено информирование лица, оплатившего профессиональный экзамен, о результатах испытания, центр оценки квалификации должен направить такому лицу по указанному адресу электронной почты копию выданного документа.

Соискатель, работодатель, которые не согласны с решениями, принятыми центром оценки квалификаций по итогам прохождения профессионального экзамена, в течение тридцати календарных дней с даты информирования их о результатах прохождения профессионального экзамена вправе подать письменную жалобу в апелляционную комиссию совета по профессиональным квалификациям.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда в лице Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации с целью координации деятельности участников системы, мониторинга и контроля в сфере независимой оценки квалификации осуществляет следующие полномочия:

1) утверждает примерное положение о совете по профессиональным квалификациям и порядок наделения совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации проведения независимой оценки квалификации по определенному виду профессиональной деятельности и прекращения этих

полномочий (Приказ Минтруда России от 19.12.2016 № 758н);

2) утверждает форму бланка свидетельства о квалификации и приложений к нему, технические требования к бланку, порядок заполнения бланка и выдачи дубликата свидетельства о квалификации, а также форму заключения о прохождении профессионального экзамена (Приказ Минтруда России от 12.12.2016 № 725н);

3) утверждает образец заявления для проведения независимой оценки квалификации и порядок подачи такого заявления, в том числе в форме электронного документа, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» (Приказ Минтруда России от 02.12.2016 № 706н);

4) утверждает требования к центрам оценки квалификаций и порядок отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий (Приказ Минтруда России от 19.12.2016 № 759н);

5) утверждает положение об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации (Приказ Минтруда России от 01.12.2016 № 701н);

6) утверждает положение о разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации (Приказ Минтруда России от 12.12.2016 № 726н);

7) утверждает положение о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации (Приказ Минтруда России от 01.11.2016 № 601н);

8) утверждает порядок формирования и ведения реестра, перечень сведений, содержащихся в реестре, и порядок доступа к ним (Приказ Минтруда России от 15.11.2016 N 649н);

9) утверждает порядок осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки квалификации (Приказ Минтруда России от 14.12.2016 № 729н).

Информационное обеспечение проведения независимой оценки квалификации включает в себя ведение реестра с информацией о деятельности национального совета и национального агентства развития квалификаций; сведения о советах по профессиональным квалификациям и центрах оценки квалификаций; сведения о наименованиях квалификаций и требования к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации, а также другую информацию. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми, за исключением сведений, содержащих персональные данные. Доступ граждан и организаций к реестру является бесплатным [2].

К середине 2019 года в Российской Федерации создано 34 совета по профессиональным квалификациям (из которых функционируют 26), 343 центра оценки квалификации и 681 экзаменационная площадка в 68 регионах страны, свидетельства о квалификации получили сотни тысяч человек. Однако в настоящее время существует достаточно много проблем, связанных с развитием системы независимой оценки квалификации. Во-первых, данная система не функционирует в отношении большинства существующих профессий и специальностей. Во-вторых, на работодателя ложится дополнительная, обеспеченная сомнительным результатом, финансовая нагрузка. В-третьих, по большинству профессий отсутствуют профессиональные стандарты. В-четвертых, диспозитивность законодательства не стимулирует работодателей и работников к прохождению независимой оценки квалификации. В-пятых, низкая активность профессиональных сообществ, отсутствие консолидированной позиции — развивать систему квалификаций в отрасли тормозят процесс становления независимой оценки квалификации в стране.

Литература:

1. Ивлева С.А. Современные аспекты допуска к медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала в Российской Федерации // Тенденции развития науки и образования. 2019. № 46, ч.5, с.44-46.
2. Сиваков О.В. Некоторые вопросы правового регулирования независимой оценки квалификации. // В сборнике: Актуальные проблемы современного российского законодательства Российской Федерации. Сборник статей. Москва, 2017. С. 74-84.
3. Федеральный закон 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» // СЗ РФ. 2016, № 27. ст. 4171.